

Здесь мы собрали основные новшества, которые принесет в мир WOW дополнение Battle for Azeroth.

Итак, что нового среди основополагающих моментов:

Теперь максимальный уровень персонажа может достигать 120

Появились континенты Зандалар и Кул-Тирас

В игру вступают Союзные расы, по 4 с каждой стороны – для Альянса и для Орды. Каждая раса обладает собственными уникальными доспехами

В патче появляется Сердце Азерот, игровой предмет наподобие артефакта, действие которого усиливается Азеритом и поможет улучшить экипировку героя

Можно будет пройти Островные экспедиции, сделать это можно только втроем

Предусмотрен новый PVE на 20 участников, в основу режима легли RTS-игры. Победившей будет считаться команда, удержавшая дружественный форт и уничтожившая лидера команды противников

Менее крупные, но не [enhancement shaman 8.2](#) менее важные новшества в Битве за Азерот:

Таланты артефакта теперь являются частью классовых талантов

Обновлены характеристики и уровни предметов

Зоны пре-Легион так же подверглись изменениям, теперь они соответствуют требованиям актуальных локаций

Подземелье Ульдуар приобрело статус второго рейдового подземелья из серии Путешествия во времени

Демо-контент четко продемонстрировал изменение классов, особенно это отразилось на танках. В игре снова присутствуют классовые баффы, для каждого класса по одному, исключая шаманов

Конечно же, будут новые подземелья и рейды, например, Вольная Гавань или Золотой город Атал'Дазар

Есть возможность моментальной прокачки персонажа, можно сразу получить 110 уровень для нового или уже существующего героя

Игроки теперь могут вступать в Сообщества – тематические объединения, обеспечиваемые внутриигровыми средствами (функционирует между серверами)

Источник: <https://wowgaid.com/bitva-za-azerot-battle-for-azeroth-obzor-dopolnenija.html>